

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

BAIFA INDAR ALI, MAFIL

Master Teacher I

MSU-Baloi Community High School,
External Units -Mindanao State University

Marawi City, BARMM, Lanao Del Sur

[DOI 10.5281/zenodo.17345940](https://doi.org/10.5281/zenodo.17345940)

Lilipas Din

Sa umaga pa lang ay tila pasan
Sa bawat hakbang, may bigat na alon
Ngunit di sumusuko, pilit bumabangon
Kahit sugatan, lilipas din.

Isang anak, ina'y di kayang talikuran
Sa bawat gabing siya'y walang tulugan
Sinakripisyo ang lahat para sa kinabukasan
Kaya't sa puso ko, di kailanman mapapalitan.

Isang ina na bayani ng tahanan
Bawat hirap at pagod ay walang hanggan
Tuloy pa rin, walang inuurungan
Pagmamahal sa anak, di magmamaliw kailanman

Isang guro na may layunin at adhikain
Mga mag-aaral ay itinuring anak na butihin
Boung araw kaharap, tiyaga'y di matutumbasan
Lumalaban pagkat ito'y mahal na propesyon.

Ano mang katauhan sa buhay ay may laban
Sa gitna ng unos, mapagtatagumpayan
Sa bawat pagdilim ay may bituin
Naniniwala ako, kakayanin at lilipas din.